

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

PENGARUH PENGELOLAAN LABA TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN MANUFAKTUR MAKANAN DAN MINUMAN DI BEI

Muhammad Fahmi¹, Sri Mardila²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

¹fahmsulai@yahoo.com
²srimardila88@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018
Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Earning Management
Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

DOI:

10.5281/zenodo.1479651

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *earning management* terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Korelasional yaitu untuk mengetahui pengaruh *earning management* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pemilihan sampel penelitian ini dengan metode *Purposive Sampling* yang menggunakan beberapa kriteria dalam pengambilan sampelnya, berdasarkan metode *Purposive Sampling*, jumlah sampel penelitian ini adalah 12 perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan Perusahaan Manufaktur jenis Makanan dan Minuman yang listing di BEI pada tahun 2013 – 2015. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi yaitu dengan studi kepustakaan dan metode dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS 22. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil uji t secara parsial $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, berarti H_0 diterima dan H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh signifikan antara *Earning Management* (X) terhadap CSR (Y). Sedangkan hasil Koefisien Determinasi, terlihat bahwa nilai *R square* (R^2) sebesar 27,6%, angka tersebut menggambarkan bahwa CSR (Y), dapat dijelaskan oleh *Earning Management* (X) sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Hal ini menggambarkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan model penelitian selanjutnya.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.